

Un carme di Salomone Ibn Gabirol

Traduzione di Ephraim Nissan

OCT 10, 2025

Quella che segue è una mia traduzione di un carme ebraico del poeta dell'undicesimo secolo, di Malaga (poi Cordova e Saragozza), [Salomone Ibn Gabirol](#), autore intelligentissimo e versatile, che come filosofo Dante pone nel Limbo come Avicbron (senza rendersi conto che fosse ebreo: il suo *Fons Vitae*, nell'originale in arabo *Yanbū' al-ḥayāt*, sviluppa una teologia monoteista che non offre appigli di specificità confessionale). Mi ero accinto a tradurlo in inglese dall'originale, e già che c'ero, ne ho fatta una anche in italiano. Si tratta di una disputa tra l'anima ed il corpo, mentre ogni persona sta per essere giudicata durante il Giorno dell'Espiazione (il digiuno del [Kippur](#)). In italiano esiste una traduzione italiana di un'opera ebraica in versi di maggiore lunghezza, di Ibn Gabirol, anch'essa parte della liturgia del Kippur: la cosmologia e teologia della *Corona Regale*. Ne fu traduttore Antonio Belli, in un pregevole volumetto pubblicato da Vincenzo Bona a Torino nel 1968. Pochi anni più tardi, me ne fece dono la prof. Alda Crema Perugia (1900–1985), della quale, ultrasettantenne, fui allievo al liceo (dell'Istituto Mayer di Milano) nel suo ultimo anno di insegnamento e come vicepresidente. Ci dava del Lei, ma era di mente più aperta di gente ben più giovane. Il volume le era stato donato al pensionamento, e le sono grato anche di quest'attenzione. Alla sua Scuola regalò la sua tesi di laurea, su Carlo Porta, poeta al quale porto simpatia anche in quanto le medie inferiori le feci alla Scuola Media Statale Carlo Porta di Via Foppa. Se l'opera enorme del Belli ha imposto, per sempre, forma e indole alla letteratura romanesca in versi, il Porta, con la sua ottica di chi visse il periodo napoleonico mettendo al bando la retorica e guardando le cose diritto e senza lusinghe, precorre quanto di meglio vi sia nell'indole milanese. Formata da un quintale di Parini, ed una tonnellata di Porta. Io arrivai alla Scuola Ebraica di Milano quando già dava su Viale Soderini, in quel che era quasi la periferia di Milano, a differenza degli allievi eupilini, vale a dire a quanti avevano frequentato alle palazzine di Via Eupili (una via della zona Magenta, tra Via Canova e Via Melzi d'Eril). E chi fu Ripano Eupilino, se non Parini? Sia questa una nota di omaggio da me settantenne a coloro, a Milano, cui tanto devo nella mia formazione.

Maurycy Gottlieb, *Jews Praying in the Synagogue on Yom Kippur*, 1878, Oil on canvas

Un documento mi impegna, convalidato da testimoni

Firma acrostica: Salomone, io [sono] Salomone, figlio di Rabbi Judah Gabirol, di Malaga. Forte!

Un documento mi impegna, convalidato da testimoni e da un atto di acquisizione, a pagare domani il dovuto. *Il Signore degli eserciti sarà il giudice (1 Samuele 24,15).*

Poi, mentre pensavo da lontano, piansi senza controllo. *C'è un tempo per piangere e un tempo per ridere (Ecclesiaste 3,4).*

L'angoscia mi assalì, quando ricordai il giorno della morte. *Mi presero paura e tremore (Giobbe 4,14).*

A causa dell'arbitrarietà del mio cuore, ero preoccupato nel mio pensiero: *“Come andrò dal Padre mio?” (Genesi 44,34).*

L'anima è Tua e il corpo è opera Tua.

Ecco, chi ha peccato molto deliberatamente, nel giorno in cui gli sarà chiesto conto dei suoi peccati, *dovrà render conto al suo Creatore (Levitico 25,50 [il senso è “con*

l'acquirente").

[Guardate avanti] verso un giorno in cui nessun favore sarà fatto [nemmeno] a qualcuno di alto rango, mentre si confronteranno su chi [dei due] debba essere punito, *l'anima con la carne* (Deuteronomio 12,23).

Il loro caso giudiziario e le leggi pertinenti verranno a Dio, loro Signore, il caso di entrambi (Esodo 22,8).

L'anima risponderà subito: «Riguardo a me, non è scritta alcuna colpa; *ella si dimostra la più nel giusto*» (Geremia 3,11).

L'anima è Tua e il corpo è opera Tua.

[L'anima continua:] «Lasciami andare, lasciami stare, è forse per una lite giudiziaria con me che Tu mi fai stare al Tuo cospetto? *Fammi sapere, di che cosa stai litigando con me*» (Giobbe 10,2).

«Colui che io santifico non mi ama! Perché Egli mi ha condotto nell'angustia. *Mi ha fatto sedere nelle tenebre*» (Lamentazioni 3,6).

«La sporcizia del Corpo è per me un tormento, e *io fuggo da una carogna fetida*» (Genesi 16,8).

«Sono troppo stanca di barcamenarmi, perché il Corpo perfido *mi ha dato cattivi consigli e io ho mangiato*» (Genesi 3,13).

L'anima è Tua e il corpo è opera Tua.

«In ogni peccato egli irrompe e mi mette nella sacca della fionda. *Non si astiene dal fare del male*» (Lamentazioni 2,8).

«Mi ha fatto del male, mi ha dissuaso, mi ha attirato all'inferno, *ma ora mi ha stancato*» (Giobbe 16,7).

«Egli è prigioniero di ogni appetito, non si sottrae al cibo e alla bevanda, *e il ventre degli*

empi è sempre carente» (Proverbi 13,25).

«Egli si precipita per contaminarsi, perché è come il suo nome: *RMascalzone (Nabal)* è il suo nome e la *mascalzonata* è con lui» (1 Samuele 25,25).

L'anima è Tua e il corpo è opera Tua.

«Egli mi coglie di sorpresa e in me affonda i denti; *io sembrerò* [io, piuttosto che lui] *qualcuno che inganna» (Genesi 27,12).*

«Ecco, il suo peccato è inenarrabile! Perciò sia svergognato e lo si faccia arrossire, *secondo la misura della sua malvagità» (Deuteronomio 25,2).*

«Quanto a me, non esigere da me alcun guiderdone! E non diminuire la punizione [della frusta] sulla [sua] schiena, *perché egli [il Corpo] è del tutto empio e malvagio» (Isaia 9,16).*

Il Corpo parlò per salvarsi: «Basta, TienTi alla larga da me, aiuto! *Io sono puro, senza peccato» (Giobbe 33,9).*

«Ecco, io sono come una pietra da soma, oggetto di disprezzo e di scherno; *e che cosa potrei fare?!» (Giudici 8:3).*

L'anima è Tua e il corpo è opera Tua.

“Inoltre, sono orfano dal lutto! [Sono] simile al cespuglio della vite, [il cui legno] *non è buono a nulla!” (Geremia 13,10).*

«Senza l'Anima sarei come una casa disabitata, *dove nessuno risponde e nessuno ascolta» (2 Re 18,29).*

«Poiché, sia come sono al mattino, sia come sono alla sera, sono gettato come una dura pietra che *non si muove dal suo posto» (Isaia 46,7).*

“L'atto d'accusa nella sua interezza, [dovrebbe essere] contro l'Anima e il suo comportamento, *puniscila secondo le sue azioni» (Geremia 50,29).*

«E tu, Anima mia, porterai le conseguenze della tua ribellione, mangerai il frutto che meriti e pagherai il tuo debito!» (2 Re 4,7).

«Non ho avuto sete di alcun male, ma mi sono manifestato in te [sono stato scambiato per te]. Come puoi dire: ‘Non mi sono contaminato’?!» (Geremia 2,23).

L’anima è Tua e il corpo è opera Tua.

[La voce narrante si rivolge a Dio, l’Arbitro:]

«I Tuoi pensieri hanno applicato l’intelligenza, le Tue mani hanno preparato; e noi che cosa siamo, perché ci si lamenti di noi?» (Esodo 16,7).

«I miserabili, in subbuglio, che non hanno incontrato giustizia, si avvicinano per attaccarsi l’un l’altro» (Giobbe 41,8).

«Il cuore esigente e le sue opere li uniscono ad esso, e tutti e due ardono insieme» (Isaia 1,31).

«Il danno del loro peccato sia tolto e la punizione non sia grave, perché questa è carne [imperfetta e mortale]» (Genesi 6,3).

«Chi è presuntuoso brama l’arbitrio. Se Tu misurassi le sue azioni, o mio Signore! Chi potrebbe resistere?» (Salmi 130,3).

«Trattieni la furia del tuo essere terrificante e non tormentarti nella tua ira, e lascia che il figlio della tua serva abbia tregua» (Esodo 23,12 [dove a ogni individuo viene ordinato di lasciare riposare i propri servi durante il sabato]).

«Avvicinati, piaccia a te, e liberami dalle strettezze; e nel giorno che mi metterai alla prova, non giudicarmi con ira» (Salmi 6,2).

L’anima è Tua e il corpo è opera Tua.

Citation

Nissan, E. (2025). Un carme di Salomone Ibn Gabirol. *Aletheia - A Journal of Literary and Linguistic Studies*, Vol. I, Number 16.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19082086>

TYPE: Translation

The full text is available for free on [Academia.edu](https://www.academia.edu)

Ephraim Nissan, studioso, abita a Londra. Come ricercatore, ha pubblicato oltre seicento pubblicazioni accademiche (anche libri, come autore o come curatore), ed ha inoltre diretto riviste, in due direzioni: l'informatica, e le discipline umanistiche. Scrive altresì cose letterarie.